

Территориально-производственный аспект инновационного развития в условиях внешних экономических ограничений

В. И. Денисов¹

Центральный экономико-математический институт РАН,
Москва, Россия

Цель исследования — определение важнейших показателей народнохозяйственной значимости и востребованности инновационного развития регионов и отраслей реального сектора экономики. Главным и объединяющим показателем результатов следует считать темп повышения качества жизни. На разных временных этапах меняются способы адаптации этого тренда к динамике внешних и внутренних условий развития. В настоящее время в России преобладает негативное влияние внешнеэкономической изоляции страны. В данном исследовании, результаты которого показаны в докладе, ставится задача определения возможных направлений максимальной мобилизации внутренних ресурсов, человеческого потенциала, наращивания и использования общественного ресурса знаний. Показано, что особенно чувствительна к переменам, к внешним воздействиям научно-технологическая область развития реального сектора

экономики. В то же время она включает в себя отрасли, производящие жизненно важные виды конечной продукции (сельское хозяйство, энергетика), а также отрасли, снабжающие это производство необходимыми ресурсами (разработка месторождений, транспорт). Следовательно, усиление наукоемких и высокотехнологичных направлений развития именно материального производства в стране и по регионам в первую очередь нуждается в государственной поддержке. В докладе показано, что одни лишь рыночные механизмы не всегда гарантируют достаточный спрос на высокотехнологичные продукты в этих отраслях вследствие их обременительной для разработчика капиталоемкости и длительных сроков получения результата.

Ключевые слова: *инновационное развитие, отрасли, регионы.*

*THE TERRITORIAL AND INDUSTRIAL ASPECT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF EXTERNAL ECONOMIC CONSTRAINTS*

Viktor Denisov

Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Keywords: *innovative development, industries, regions.*

Высокотехнологичные быстрорастущие компании — важный аспект инновационного развития региона²

И. Б. Дзюбенко³

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,
Новосибирск, Россия

Для успешной адаптации к новой экономической парадигме и эффективной конкуренции в нестабильной внешней среде каждый регион должен выявить ключевые стимулы инновационного развития, способствующие устойчивому

экономическому росту. Одним из определяющих факторов оживления экономики является развитие высокотехнологичного бизнеса, обладающего высоким потенциалом для экспоненциального роста. В настоящих условиях единственной

¹ Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, lavtube@yandex.ru

² Источник финансирования: исследование проводилось по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках проекта № 121040100260-3 «Теория и методология исследования устойчивого развития компаний высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики в контексте глобальных вызовов внешней среды, технологических, организационных и институциональных сдвигов».

³ Научный сотрудник, konsult-I@yandex.ru